

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782006>

УДК 681.11.031

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЗАРЯДКИ КОНДЕНСАТОРОВ

М.В. Белодедов,

доц., напр. «Информатика и вычислительная техника»

Р.В. Фонканц,

студент 4-го курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

г. Москва

Аннотация: Проблема зарядки конденсаторов занимает важнейшее место в современном электронном оборудовании. Примерами такого оборудования могут служить автономное электрооборудование, системы хранения энергии, резервные источники энергии. В этих устройствах энергия поступает от какого-то источника и хранится в конденсаторе, при этом важнейшее значение имеет процесс наиболее экономичной (с наибольшим значением КПД) зарядки конденсатора. Однако классический способ зарядки – через резистор – обладает недопустимым значением КПД – не более 50 %. В настоящей статье рассматривается более сложная процедура зарядки конденсатора, которая должна привести к радикальному увеличению КПД зарядки. Предлагаемый способ зарядки конденсаторов должен представлять интерес для всех направлений силовой электроники – от зарядки автомобилей до сохранения энергии возобновляемых источников.

Ключевые слова: зарядка конденсаторов, эффективность, коэффициент полезного действия, сохранение энергии

HIGHLY EFFECIVE METHOD FOR CAPASITORS CHARGING

M.V. Belodedov,

Assistant Professor, ex. " Computer Science and Engineering "

R.V. Fonkants,

4th year student, ex. "Computer Science and Engineering",

BMSTU,

Moscow

Annotation: The problem of charging capacitors occupies an important place in modern electronic equipment. Examples of such equipment are autonomous electrical equipment, energy storage systems, and backup energy sources. In these devices, the energy comes from some source and is stored in the capacitor, and the process of the most economical (with the highest efficiency value) charging of the capacitor is of the greatest importance. However, the classic charging method – through a resistor – has an unacceptable efficiency value – no more than 50 %. This article discusses a more complex procedure for charging a capacitor, which should lead to a radical increase in the charging efficiency. The proposed method of charging capacitors should be of interest to all types of power electronics – from automobile charging to saving energy of renewable sources.

Keywords: capacitor charging, efficiency, energy saving

Введение.

Конденсатор – это один из важнейших пассивных электронных компонентов, без которого не обходится практически ни одна электронная схема. Конденсатор используют в качестве фильтрующего элемента для ВЧ и НЧ помех, для сглаживания резких скачков переменного тока, выравнивания пульсаций напряжения и т.д. Особое значение имеет использование конденсаторов в качестве устройств накопления энергии, которые способны аккумулировать поток энергии небольшой мощности, чтобы затем выделить эту накопленную энергию за короткий промежуток времени. Такие устройства накопления энергии сильно востребованы, в частности, в автономных биомедицинских аппаратах, в источниках энергии, обладающих неравномерной мощностью (например, в ветровых и солнечных электростанциях), для потребителей с неравномерной нагрузкой (например, в автомобилях).

В упомянутых устройствах накопления энергии для повышения периода автономной работы устройства на передний план выступает проблема наиболее экономичного способа зарядки конденсатора. Таким образом, требуется найти процесс заряда конденсатора, имеющий наибольшее значение КПД.

Классическим способом заряда конденсатора является заряд его через резистор (рис. 1). Этот способ используется в настоящее время в подавляющем большинстве устройств, применяющих регулярный заряд-разряд конденсатора. Способ очень легко реализуется на практике и не имеет никаких вычислительных трудностей. Однако, как было отмечено

ещё в 1947 г. [1], КПД такого способа не может превзойти 50 %, то есть при сохранении энергии в конденсаторе, минимум такое же количество энергии затрачивается на тепловые потери, что упоминается также в [2]. Действительно,

$$\text{КПД} = \frac{CU_0^2}{2} \bigg/ \int_0^{\infty} RI^2(t)dt = \frac{CU_0^2}{2} \bigg/ \left[\frac{U_0^2}{R} \int_0^{\infty} (e^{-t/RC})^2 dt \right] = 50\%.$$

Рисунок 1 – Заряд конденсатора через резистор

На этот факт следует в первую очередь обратить внимание конструкторам ветро- и солнечных электростанций и разработчикам сетей подзарядки электромобилей. Пренебрежение этим фактом сказывается негативно на параметрах электрооборудования, работающего в автономном режиме.

Моделирование данной схемы в системе Proteus подтверждает вывод, сделанный в [1] – КПД схемы рисунка 1 не превышает 50 %. В [1, 2] также указывается на возможность использования последовательно соединенных резистора и катушки индуктивности для повышения КПД заряда конденсатора (рис. 2), но не приводится никаких конкретных рекомендаций и схем.

Таким образом, разработка и анализ новых процессов зарядки конденсаторов, имеющих КПД, превышающий 50 %, являются актуальными и востребованными.

Докритический процесс заряда конденсатора через RL-цепочку.

Переходные процессы в RLC -цепочке не представляют математической сложности и неоднократно рассматривались ранее [3-5]. Нетрудно показать, что ток в RLC -цепочке (рис. 2) изменяется во времени по закону:

$$I(t) = \frac{U_0}{L\omega_0} e^{-\beta t} \sin(\omega_0 t),$$

где $\beta = R/(2L)$;
 $\omega_0 = \sqrt{1/(LC) - \beta^2}$.

а мощность, поглощаемая всей цепью, и расходуемая на процесс заряда конденсатора – по закону:

$$P(t) = U_0 I(t) = \frac{U_0}{L\omega_0} e^{-\beta t} \sin(\omega_0 t).$$

Рисунок 2 – Переходной процесс в последовательном колебательном контуре

Из анализа выражения (3) очевидно, что максимальное значение КПД процесса зарядки конденсатора будет реализовано в том случае, если за весь процесс зарядки величина $P(t)$ сохраняет знак, то есть процесс зарядки, согласно (3), следует оборвать в момент времени:

$$t_0 = \frac{\pi}{\omega_0} = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}.$$

В этом случае энергия, запасённая в конденсаторе, достигнет значения

$$W_0 = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{1}{2C} \int_0^{t_0} I(t) dt = \frac{U_0^2 C}{2} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\sqrt{\frac{4L}{R^2 C} - 1}}} \right)^2,$$

и КПД процесса заряда составит величину

$$\eta = \frac{W_0}{CU^2/2} = \frac{1}{2} \left(1 + e^{-\frac{\pi}{\sqrt{\frac{4L}{R^2 C} - 1}}} \right).$$

Следует, конечно, отметить, что формулы (2)-(6) имеют смысл только для докритического затухания в рассматриваемой RLC-цепочке, то есть для $R < 2\sqrt{L/C}$.

Моделирование докритического процесса заряда конденсатора.

Для проверки полученных результатов нами было предпринято моделирование процесса заряда конденсатора через RL-цепочку в системе PROTEUS-8.8 Demo (рис. 3).

Рисунок 3 – Моделирование в системе PROTEUS-8.8 Demo процесса заряда конденсатора через RL-цепочку в докритическом режиме

Численные расчёты по формуле (6) и результаты моделирования приведены на графике рисунка 4. Правая граница графика рисунка 4 соответствует величине активного сопротивления 200 Ohm, которое означает критическое затухание в RLC-цепочке. Отдельной точкой на рисунке 4 показаны параметры катушки индуктивности, серийно выпускаемой фирмой Epcos.

Катушки индуктивности, используемые в электротехнике и электронике, помимо индуктивности, являющейся основным их важным параметром, обладают другим важным параметром – активным

сопротивлением. Если бы результаты наших исследований реализовывались при реально недостижимых наборах значений важных параметров, их практическая ценность была бы невелика. Однако это не так. В таблице 1 приведены значения важных параметров некоторых марок катушек индуктивности, серийно выпускаемых в настоящее время [6, 7].

Рисунок 4 – Значения КПД процесса заряда для $C = 10$ мкФ и $L = 100$ мГн в зависимости от активного сопротивления R . Точками показаны результаты моделирования в системе PROTEUS, сплошная кривая рассчитана по формуле (6)

Таблица 1 – Основные параметры некоторых серийно выпускаемых катушек индуктивности

	L, mH	R, Ohm
EPCOS		
B82732F2451B001	100	2.93
B82732F2601B001	68	1.97
B82732F2701B001	47	1.26
B82732F2801B001	39	1.1
B82732F2901B001	27	0.77
B82732F3132B001	15	0.43
B82732F3162B001	10	0.29

	$L, \text{ мН}$	$R, \text{ Ohm}$
Группа компаний «Штиль»		
ОСМ Д7-0,5-3,5	0,5	2,3
ОСМ Д7-0,2-5,0	0,2	1,2
ОСМ Д6-0,5-4,5	0,5	4,1
ОСМ Д6-0,2-4,0	0,2	1,6
ОСМ Д2-0,5-1,0	0,5	11
ОСМ Д2-0,2-1,6	0,2	43

Можно, конечно, проектировать и выпускать сложные электронные системы, контролирующие процесс зарядки конденсаторов [8]. Но, как показано в настоящей работе, не слишком сложное электронное устройство, использующее применение серийно выпускаемых катушек индуктивности, способно увеличить КПД процесса зарядки конденсаторов почти в 2 раза, что, несомненно, будет сильно востребовано разработчиками и пользователями автономных электронных устройств.

Список литературы

- [1] Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. / В.Т. Ренне. – Л.: «Госэнергоиздат», 1947. 191 с.
- [2] Накопители энергии: Учебное пособие для вузов. / Под ред. Д.А. Бута. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 400 с.
- [3] Сапрыка А.В. Анализ переходных процессов в последовательном колебательном контуре. / А.В. Сапрыка. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. № 2/3 (62). 35-37 с.
- [4] Кузьменко А.П. Анализ переходных процессов в электрических цепях: учеб. Пособие. / А.П. Кузьменко. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2005. 56 с.
- [5] Пентегов И.В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии. / И.В. Пентегов. – Киев: Наукова думка, 1982.
- [6] Power line chokes. [Электронный ресурс]. – URL: <https://static.chipdip.ru/lib/582/DOC000582736.pdf>. (дата обращения: 04.04.2021).
- [7] Каталог дросселей переменного тока. [Электронный ресурс]. – URL: <https://shtyl-msk.ru/catalog/drosseli-peremennogo-toka>. (дата обращения: 04.04.2020).

[8] Опре В.М. Индуктивный заряд емкостных накопителей. / В.М. Опре. // Силовая электроника. – 2008. № 4. 42-46 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Renne V.T. Electrical capacitors. / V.T. Rennes. – L.: "Gosenergoizdat", 1947. 191 p.

[2] Energy storage: Textbook for universities. / Ed. YES. Buta. – M.: Energoatomizdat, 1991. 400 p.

[3] [Sapryka A.V. Analysis of transient processes in a serial oscillatory circuit. / A.V. Sapryk. // Eastern European Journal of Advanced Technologies. – 2013. No. 2/3 (62). 35-37 p.

[4] Kuzmenko A.P. Analysis of transient processes in electrical circuits: textbook. Benefit. / A.P. Kuzmenko. – Khabarovsk: Pacific State Publishing House. University, 2005. 56 p.

[5] Pentegov I.V. Fundamentals of the theory of charging circuits of capacitive energy storage. / I.V. Pentegov. – Kiev: Naukova Dumka, 1982.

[6] Power line chokes. [Electronic resource]. – URL: <https://static.chipdip.ru/lib/582/DOC000582736.pdf>. (date of access: 04/04/2021).

[7] Catalog of AC chokes. [Electronic resource]. – URL: <https://shtyl-msk.ru/catalog/drosseli-peremennogo-toka>. (date of access: 04/04/2020).

[8] Oprah V.M. Inductive charge of capacitive storage. / V.M. Oprah. // Power electronics. – 2008. No. 4. 42-46 p.

© М.В. Белодедов, Р.В. Фонканц 2021

Поступила в редакцию 02.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Белодедов М.В., Фонканц Р.В. Высокоэффективный метод зарядки конденсаторов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 23-30. URL: <https://ip-journal.ru/>